

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

TRANSFORMATION OF THE THEORY OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION

ЕФИМОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ,
*преподаватель,
Российская таможенная академия.*

EFIMOV ALEXANDER VITALIEVICH,
*Lecturer,
Russian Customs Academy.*

В статье рассматривается эволюция теории международной экономической интеграции, включая особенности формирования различных интеграционных моделей (традиционная модель, модель нового регионализма, модель накопительной интеграции). Проведен сравнительный анализ деятельности крупнейших интеграционных объединений в разрезе следующих критериев: модель, форма и направления международной экономической интеграции. На примере БРИКС как интеграционного объединения, развивающегося в соответствии с моделью накопительной интеграции, разработаны и обоснованы предложения по развитию интеграционного объединения, которые не связаны с применением конкретной формы международной экономической интеграции, но могут принести интеграционные эффекты.

The article examines the evolution of the theory of international economic integration, including the features of the formation of various integration models (the traditional model, the model of new regionalism, the model of cumulative integration). A comparative analysis of the activities of the largest integration associations is carried out in the context of the following criteria: model, form and directions of international economic integration. Using the example of BRICS as an integration association developing in accordance with the model of cumulative integration, proposals for the development of an integration association have been developed and substantiated, which are not related to the application of a specific form of international economic integration, but can bring integration effects.

Ключевые слова: *международная экономическая интеграция, традиционная модель интеграции, модель нового регионализма, модель накопительной интеграции, форма интеграции, Европейский союз, Евразийский экономический союз, БРИКС.*

Key words: *international economic integration, traditional model of integration, model of new regionalism, model of cumulative integration, form of integration, European Union, Eurasian Economic Union, BRICS.*

Термин «международная экономическая интеграция» (далее – МЭИ) является объектом и предметом широкого спектра исследований в области мировой экономики и международных экономических отношений. Традиционные подходы к пониманию данного термина сосредоточены вокруг следующего определения: МЭИ – это взаимопроникновение (сращивание) экономических процессов, процессов воспроизводства, образование тесных

хозяйственных, научно-производственных и торговых связей между национальными хозяйствами двух или большего числа стран [4, с. 318].

Вместе с тем, в различные периоды МЭИ рассматривалась учеными-экономистами с учетом различных аспектов:

- 1) Общефилософский аспект – МЭИ является как результатом объединения дифференцированных частей (статика), так и процессом, реализующим такого рода объединение (динамика) [3, с. 14];
- 2) Технологический аспект – МЭИ является формой обобществления производственно-технологической базы на основе преимущественно технологической специализации [3, с. 17];
- 3) Политический аспект – МЭИ является процессом, обеспечивающим снижение вероятности возникновения политических конфликтов внутри интеграционного объединения [6, с. 29];
- 4) Организационно-управленческий аспект – МЭИ влияет на повышение эффективности использования ресурсов «на региональной основе» посредством «позитивной» интеграции, которая не ограничивается стандартным устранением барьеров в части перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы («негативная» интеграция) и предполагает качественные преобразования институтов и соответствующего инструментария для эффективного функционирования рынка [8].

Вышеупомянутые подходы внесли значимый вклад в развитии теории МЭИ. Важно отметить, что ее развитие привело к появлению двух основных моделей, в соответствии с которыми создаются и эволюционируют интеграционные объединения – традиционная модель и модель нового регионализма. Основными характеристиками традиционной модели являются [1]:

- 1) Последовательное прохождение классических этапов МЭИ (от зоны свободной торговли к политическому союзу);
- 2) Близкие уровни развития государств-членов интеграционного объединения;
- 3) Политическая воля как важнейший стимул развития интеграционных процессов;
- 4) Высокий уровень институционализации;
- 5) Наднациональный формат принятия решений;
- 6) Общность государственных границ.

Ярким примером интеграционного объединения, развивающегося в соответствии с данной моделью, является Европейский союз (далее – ЕС). Следует понимать, что особенности экономического развития некоторых интеграционных объединений не предполагают возможность их однозначного отнесения к одной из двух моделей (например, Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС)). Основные характеристики модели нового регионализма отличны по смысловому содержанию от характеристик традиционной модели [1]:

- 1) «Зона свободной торговли (далее – ЗСТ) +» является основным форматом интеграции;
- 2) Государства-члены интеграционного объединения имеют разный уровень экономического развития;
- 3) Экономические мотивы определяют развитие интеграционных процессов;
- 4) Организационно-управленческое звено интеграционного объединения на наднациональном уровне имеет низкий уровень институционализации;
- 5) В связи с низким уровнем институционализации интеграционного объединения в нем преобладает межправительственный формат принятия решений;
- 6) Государства-члены интеграционного объединения могут не иметь общих государственных границ и располагаться даже на различных материках.

Таким образом, для ЕАЭС характерно последовательное прохождение классических этапов МЭИ (от зоны свободной торговли в рамках Содружества Независимых Государств до экономического союза пяти государств-членов ЕАЭС), политическая воля как важнейший стимул развития интеграционных процессов, выражающаяся в особой роли России как «локомотива» евразийской экономической интеграции, высокий уровень институционализации (четыре взаимосвязанных органа управления ЕАЭС) и наднациональный формат принятия решений, который возможен благодаря развитости организационно-управленческого звена.

Все вышеупомянутое указывает на наличие характеристик традиционной модели, однако следует учитывать, что Армения не имеет общих границ с государствами-членами ЕАЭС, при этом среди них наблюдаются существенные расхождения в уровне экономического развития. По состоянию на 2023 год, ВВП России в текущих ценах составил 1983 млрд долл. США, что превышает значение данного показателя Казахстана в 7,5 раз (260 млрд долл. США). В свою очередь, ВВП Казахстана значительно превышает ВВП остальных государств-членов ЕАЭС: ВВП Армении – в 11 раз (24 млрд долл. США), ВВП Беларуси – в 3,5 раза (71 млрд долл. США), ВВП Киргизии – в 22 раза (12 млрд долл. США) [5]. В связи с этим особенности экономического развития ЕАЭС также содержат характеристики модели нового регионализма.

Яркими примерами интеграционных объединений, развивающихся в соответствии с моделью нового регионализма, служат United States – Mexico – Canada Agreement (далее – USMCA) и Всестороннее региональное экономическое партнерство (далее – ВРЭП).

Последнее двадцатипятилетие показало, что, уже находясь в различных интеграционных объединениях, страны начинают вступать в группировки, которые в научной и учебной литературе часто отождествляют с «неформальными клубами» или международными организациями. Вместе с тем, специфика деятельности данных группировок во многом указывает на то, что вступившие страны осуществляют процесс, схожий с МЭИ. Проблематика по данному вопросу представлена в работе Б.А. Хейфеца [7], который обосновал необходимость выделения новой модели МЭИ (модели накопительной интеграции), в соответствии с которой развиваются БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества (далее – ШОС), Индо-Тихоокеанская экономическая структура (далее – ИТЭС).

Накопительная интеграция предполагает готовность государств-членов интеграционного объединения к активизации сотрудничества для достижения конкретных целей и предоставление друг другу привилегий или эксклюзивных прав в рамках таких договоренностей, но без использования как классических форм МЭИ, так и модернизированной формы МЭИ «ЗСТ+». Данная модель может реализовываться как на формальном (межгосударственном), так и на неформальном (между компаниями, предприятиями, исследовательскими центрами и др.) уровне. При этом данное сотрудничество может перейти к конкретной форме МЭИ, либо еще долгое время оставаться компромиссной формой развития взаимосвязей [7, с. 15].

С учетом вышеизложенного в табл. 1 представлены результаты сравнительного анализа деятельности крупнейших интеграционных объединений.

Таким образом, в настоящее время для реализации интеграционного процесса между странами наличие конкретной формы МЭИ не является обязательным условием. Интеграционный процесс, реализуемый по различным направлениям, предлагается рассмотреть на примере БРИКС. При этом в качестве направлений анализа выступают торговое и таможенное сотрудничество стран БРИКС.

Деятельность БРИКС показывает, что устранение торговых (в том числе таможенно-тарифных) барьеров между странами не является стратегическим ориентиром таможенного сотрудничества стран БРИКС, что во многом связано с особенностями формирования и целевыми установками БРИКС, а также со вступлением по отдельности стран БРИКС в инте-

грационные объединения, предполагающие при их создании использование конкретной формы МЭИ [9].

Таблица 1. Результаты сравнительного анализа деятельности крупнейших интеграционных объединений

	Модель МЭИ	Форма МЭИ	Направления МЭИ
ЕС	Традиционная модель	Экономический союз (27 стран) и Валютный союз (20 стран)	Единая экономическая политика (27 стран) и единая валютная политика (20 стран)
ЕАЭС	Содержит характеристики традиционной модели и модели нового регионализма	Экономический союз	Единая экономическая политика
USMCA	Модель нового регионализма	«ЗСТ+»	Свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы внутри интеграционного объединения, частично согласованная экономическая политика (при отсутствии единого таможенного тарифа и единой таможенной территории)
ВРЭП			Свободное перемещение товаров, услуг и капитала (сохранены ограничения на перемещение рабочей силы), осуществление работы по урегулированию отдельных вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, экологией, государственными закупками и трудовыми стандартами
БРИКС	Модель накопительной интеграции	Отсутствует	Экономическое сотрудничество, «обмен между людьми» в сфере культуры, спорта и образования, политическое сотрудничество и сотрудничество в области безопасности
ШОС			Сотрудничество в области торговли, цепочек поставок, чистой энергии, налогообложения и борьбы с коррупцией
ИТЭС			

Вышеизложенное обуславливает отсутствие зоны свободной торговли между странами БРИКС, создание которой не следует ожидать. Учитывая формирование теоретических основ модели накопительной интеграции, данный факт не должен препятствовать исследованию БРИКС в качестве интеграционной группировки. В свою очередь, торговое и таможенное сотрудничество стран БРИКС входят в сферу их экономического сотрудничества и ориентированы на обеспечение единых образовательных и организационных стандартов. Они связаны с обучением должностных лиц, совершенствованием систем высшего образования, развитием института уполномоченных экономических операторов (исключительно в части

двусторонних соглашений) и обменом таможенной информацией, в том числе для выявления и борьбы с таможенными правонарушениями [2, с. 27].

В связи с этим, обучение, упрощение торговли с использованием института уполномоченных экономических операторов и обмен информацией в целях выявления и борьбы с таможенными правонарушениями могут способствовать получению интеграционных эффектов в рамках БРИКС. В таком случае интеграционные эффекты будут заключаться в совершенствовании систем образования, снижении торговых издержек для участников внешнеэкономической деятельности и повышении эффективности государственного регулирования товаропотоков. Для получения интеграционных эффектов в рамках БРИКС предлагается:

1) Сформировать и закрепить на наднациональном уровне первоначальные основы взаимодействия всех стран в части совершенствования систем высшего образования и повышения квалификации (со стороны России данные основы сформированы и закреплены только для Китая и Индии, однако вовсе отсутствуют для России и остальных стран БРИКС – ЮАР, Бразилии, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии), а также развивать созданные основы для взаимодействия России с Китаем и Индией (например, в части языковой стажировки для сотрудников таможенных органов);

2) Содействовать проведению более эффективного таможенного контроля стран БРИКС на основе изучения положительного опыта стран устоявшейся пятерки (Китай, Россия, Бразилия, ЮАР и Индии) и новых членов БРИКС (Ирана, ОАЭ, Египта, Эфиопии) путем обеспечения реального взаимодействия девяти стран, прежде всего, в части методологии выявления и борьбы с таможенными правонарушениями, включающей соответствующие методики выявления и борьбы с таможенными правонарушениями, средства и методы их совершения и технологии, используемые для борьбы с ними, которые в настоящее время имеют существенные отличия среди стран БРИКС (в связи с этим необходимо заключить многостороннее соглашение, определяющее ответственных субъектов обмена информацией, используемые информационные системы и ресурсы, форму представления информации, сроки и особенности планового и внепланового обмена информацией);

3) Рассмотреть возможность формирования и реализации проектов по взаимному признанию статуса уполномоченного экономического оператора среди стран БРИКС (на примере России подобный проект реализуется с Китаем, подписаны соглашения о взаимном признании с Ираном и Индией, ведутся переговоры по взаимному признанию с Бразилией, Египтом и ЮАР).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Видео-лекция С.М. Асансеитовой. Что такое экономическая интеграция. URL: <https://dzen.ru/video/watch/630ce05c5667a947f6444183> (дата обращения: 01.08.2024).
2. Ефимов А.В. Основные результаты торгового и таможенного сотрудничества стран БРИКС и перспективы его развития в условиях расширения интеграционной группировки // Логистика. 2024. № 3 (208). С. 44-47.
3. Мисько О.Н. Международная экономическая интеграция. СПб.: Университет ИТМО, 2015. 174 с.
4. Словарь внешнеэкономических и таможенных терминов / В.Б. Мантусов, Н.Г. Липатова, О.Г. Боброва [и др.] / под ред. д-ра экон. наук, профессора В.Б. Мантусова. М.: РИО Российской таможенной академии. 2018. 821 с.
5. Статистический портал UNCTADstat. URL: <https://unctadstat.unctad.org/datacentre/> (дата обращения: 03.08.2024).
6. Хапилин С.А. Развитие евразийской экономической интеграции на основе модернизации механизма таможенного регулирования: дис. ... д-ра экон. наук. Ростов-на-Дону, 2015. 510 с.

7. Хейфец Б.А. Новая модель международной экономической интеграции. М.: Институт экономики РАН. 2023. 48 с.

8. Robson P. The Economics of International Integration. 1998 // Taylor & Francis Group. URL: <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9780203019603/economics-international-integration-peter-robson> (дата обращения: 01.08.2024).

© *Ефимов А.В., 2024.*